

PEDAGOGICAL SCIENCES

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОУЧ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Жолдасбеков А.А.

Д.п.н., профессор Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент, Республика Казахстан.

Мырзабеков Е.Е.

Доктор PhD, Казахский университет дружбы народов им. Академик А.Куатбекова, г.Шымкент, Республика Казахстан

Жолдасбекова К.А.

К.п.н., доцент Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент, Республика Казахстан

Танкиш Н.П.

Доктор PhD? Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент, Республика Казахстан

DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY USING COACHING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY

Zholdasbekov A.,

Doctor of Science, Professor, South Kazakhstan University named after M. Auezov, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Myrzabekov E.,

Doctor PhD, Kazakh Friendship University peoples named after Academician A. Kuatbekova, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Zholdasbekova K.,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor South Kazakhstan University named after M. Auezov, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Tankish N.

Doctor PhD, South Kazakhstan University named after M. Auezov, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Аннотация

В статье раскрыто значение инновационных методов в развитии креативности студентов, подготовке их к творческой профессиональной деятельности. Приведены наиболее распространенные в современной педагогической практике коуч технологии, способствующие формированию у студентов навыков работы в сотрудничестве и умений самостоятельно ориентироваться в инновационных средах.

Abstract

The article reveals the importance of innovative methods in the development of students' creativity, preparing them for creative professional activity. The most common coaching technologies in modern pedagogical practice are given, which contribute to the formation of students' skills of working in cooperation and the ability to navigate independently in innovative environments.

Ключевые слова: креативность, креативность студента, инновационные технология, коуч, коуч технология, формирование креативности.

Keywords: creativity, student creativity, innovative technology, coach, coach technology, creativity formation.

Введение. Специалистам с высшим профессиональным образованием следует быть подготовленными к решению инновационных профессиональных задач, которые требуют креативных нестандартных решений. Образовательная среда нынешнего высшего учебного заведения ориентированная на создание креативности может помочь решению данной проблемы.

Важной предпосылкой формирования инноваций в разных сферах активности является креативность. Креативность является высшей формой интеллекта человека, которая характеризует его способность к творчеству и формированию нового в разных сферах активности. Креативность является высшей частью интеллекта, она не тождественна ему. Креативность – это в первую очередь появление

новых идей. Креативность предусматривает способность к синтезу. Понимание проблемы, разработки теории, изобретения, произведения искусства могут быть результатом креативного синтеза.

Трудности развития креативности до сих пор требует дальнейшего изучения несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические исследования, потому как в известных понятиях нет единого ответа на вопросы о факторах развития креативности, природе, нет однозначного взгляда на классификацию качеств креативной личности, феноменологию. Таким образом, нужен системный анализ научного знания о креативности, чтобы комплектовать главные понятия и определить самые важные факторы развития креативности.

Важность исследования обусловлена потребностью психологии личности и общей психологии в теоретическом осмыслении динамики развития креативности личности; терминологической неопределенностью концепции креативности, малой изученностью в практике и науке образования психологических факторов, уровня их влияния на развитие креативности, а также развитие креативности обучающихся применением новых технологий в образовательной деятельности вуза [7].

Сегодня исследователи учредно решают трудности, связанные с применением коучинга в образовании. Коучинг - направлен на раскрытие способностей обучающегося, чему помогают установки на веру в свои возможности и в свои силы и входит в структуру способов достижения поставленных целей [6].

Главной целью высшего профессионального образования является подготовка компетентного, конкурентоспособного на рынке труда, способного применять на практике не только умения, знания и навыки, также принимать нестандартные и оригинальные решения в ситуациях, требующих этого квалифицированного работника.

Мы пришли к выводу анализируя научно-практическую литературу по трудностям развития креативности личности пришли, что в педагогических исследованиях тема применения технологий коучинга мало изучен.

Материалы и методы исследования. На первом этапе были использованы метод теоретического исследования, анализа литературных источников по психолого-педагогическим и педагогическим условиям. Представление о нынешнем состоянии изучаемой темы научного исследования создалось по результатам анализа содержания литературных источников.

В данной работе использовался анализ практических и теоретических аспектов явления цифровизации образования; классификация изучение и применяемых коуч технологий в образовании; исследование влияния информационных технологий на образование.

Теоретический часть. Теоретическое значение работы основано на анализе и

исследовании психолого-педагогической литературы нынешних ученых, на создании подготовки сегодняшних специальных обучающихся применяя коучинговые технологии. Процесс создания подготовки будущих специальных педагогов делает более эффективным применение содержательных компонентов организационных форм и методов обучения за счет коучинговых технологий.

Сделали вывод анализируя труды отечественных и зарубежных исследователей о том, что в нынешней психологической науке в данное время нет единой интерпретации термина креативность.

Изучение креативности важно и по той причине, что научные исследования данного феномена показывают развитие психологии как эпистемологической области, демонстрируют в теоретическом плане работы важность рассмотрения креативности с разных точек зрения [1].

Нынешние педагогические формы, технологии, методы, методики и средства приобретают важное значение в креативном воспитании и обучении. Полагается, нынешнему социуму нужна творчески активная личность, которая способна предлагать креативные идеи, неординарные программы и проекты.

Замечено, что творческий потенциал индивида проявляется в способности самостоятельно видеть трудности или противоречие, находить для них подходящее решение; позволяет включить аналитическое и критическое мышление; внедрить способы учебного процесса в новую ситуацию; дает возможность синтезировать и комбинировать ранее усвоенные способы активности в новые. Охарактеризованы интерактивные технологии и методы обучения (мозговой штурм, работа в парах, интерактивная лекция, работа в микро-группах, метод контрольных вопросов, тренинговые занятия, метод проектов, творческие задания, кейс-метод, технология Open Space), которые применяются как форма занятий, способствующих реализации креативности в учебно-воспитательном процессе [2].

Вопрос создания креативности студентов особенно важен для системы высшей школы при рассмотрении темы образования таких как организация и управление процессом творческого воспитания и обучения и получение результата – подготовка обучающегося, который обладает новым типом мышления – креативным, в процессе которого развивается творческий потенциал личности и в целом креативность.

Именно поэтому в современное время так важно исследовать возможность развития креативности как личностной категории студента в ходе воспитания и обучения. Формирование человека, который обладает креативным потенциалом, предусматривает освоение им принципиально новой культуры мышления, суть которой заключается в развитии интеллекта человека с помощью нынешних педагогических технологий обучения.

В таких технологиях акцент делают не на их переработку и организацию, а на порождение знаний. Образовательный процесс в вузе культуры специфична, потому как при подготовке обучающихся особое внимание уделяется созданию находчивости, оригинальности в решении проблем, творческих способностей, т. е. осуществляется креативный подход к обучению, к организации познавательного процесса [3].

Структура образования ищет инновационные методы, технологии, пути, ведь она развивается. Исследователи начали изучать используемость технологии обучения в данной структуре. В отличие от традиционных педагогических технологий коучинговая технология способствует обучающимся и педагогам раскрыть свои внутренние ресурсы, способности для развития личности, воспитывает их быть готовыми к изменениям и не заставляет «следовать за учителем», принимать его умения, знания и опыт.

Коучинг – это новый метод, создан на пересечении менеджмента, психологии, логики и философии, применяется для повышения продуктивности и обнаружения способности человека для решения профессиональных и личных задач. Она распространена во всех экономически развитых странах широко и применяется в сфере управления человеческими ресурсами [4].

Этапы процесса коучинга:

- постановка цели
- осмысление реальности цели
- анализ составляющих успеха
- анализ имеющихся возможностей
- определение путей достижения цели
- выбор стратегии действий
- контроль достижения цели
- анализ результатов [5]

Таким образом, коучинговая технология это новая технология улучшения квалификации нынешних преподавателей, и есть запрос активного внедрения коучинговой технологии в образовательную деятельность. Она способствует раскрыть личностный, интеллектуальный и творческий потенциал как студентов, так и преподавателей.

Результаты. Обучающиеся и преподаватели во время эксперимента взаимодействовали через коучинг технологий. Коучинг технология применялась в разных формах (групповые, индивидуальные, а также парные, коллективные, со сменным составом обучающихся), и были различия коммуникативного характера между обучающимися и преподавателями и между самими обучающимися (общественное по направленности, творческое по характеру, привлекательное по содержанию, снижательное по сути).

Использовались первичная психолого-педагогическая диагностика с применением метода устного опроса и интервью на этапе эмпирического исследования выявления уровня и наличия готовности будущих специальных педагогов к совершенствованию профессиональной активности. Группа является единицей исследования

и представляет собой целенаправленную психолого-педагогическую групповую беседу по данному методу.

Задавались открытые и закрытые вопросы в процессе группового интервью, поддерживавшие беседу, создававшие атмосферу доверия, были интересны респондентам, были для них эмоционально и мотивационно важны. На этапе проверки и подтверждения информации применялись закрытые вопросы и предполагали ответы «нет» и «да». Открытыми вопросами были «кто?», «что?», «почему?», «когда?», «где?», «как?», «за что?». Вопросы не оцениваются и стремятся к новым альтернативам на будущее. Самым передовым во время эксперимента был один из ключевых и ведущих вопросов: «Почему это важно для вас?». Нынешним обучающимся правильно определить задачи, цели и пути их достижения помогли умело поставленные открытые вопросы.

Определение степени подготовки студентов к совершенствованию своей будущей профессиональной активности было целью первого этапа психолого-педагогической диагностики. Было определено, что 51 % опрошенных оказались слабо подготовленными, 43% средне подготовленными, и только 6% были достаточно развиты. Первый этап формирующего эксперимента - метод тренинга был проведен по результатам первичной диагностики. Посредством педагогического тренинга выявлялись наличие мировоззрения, готовности будущих специалистов, критического мышления, профессиональных навыков, взаимодействия в команде. Важным компонентом тренинга, которое эффективно использовалось в коучинге для расстановки приоритетов в жизни и будущих профессиональной деятельности было упражнение «Колесо баланса».

При проведении контрольной психолого-педагогической диагностики обучающихся на первом этапе научного эксперимента был использован метод анкетирования. Целью использования этого метода является обработка и сбор общей информации жизнедеятельности респондентов, подведения и анализ итогов по выявлению готовности студентов с использованием инструмента «Колесо баланса» в коучинге.

В итоге уменьшилось количество обучающихся со средней и низкой степенью готовности к совершенствованию будущей профессиональной деятельности обучающихся, и количество обучающихся, которые определяют свою практическую непригодность к выполнению руководящих функций к концу обучения в высших учебных заведениях. К такому результату привело значительное увеличение количества обучающихся с высокой степенью подготовки.

Определение уровня успешности всех обучающихся, решение трудности правильного определения приоритетов в будущем и способов их осуществления стало результатом эксперимента.

Трудности создания креативности обучающихся с применением коуч технологий в ходе их общественно-профессионального

самоопределения, в педагогической теории и практике на этом этапе развития социума не является достаточно разработанной по оценке результатов данной работы. Описаны и определены концептуальные пути изучения трудностей развития креативности обучающихся к совершенствованию своей профессиональной активности. За обучающимися, как авторитетным участником воспитательно-образовательного прогресса признают право принимать решения при создании условий для конструктивного общения и организации их совместной деятельности и обосновано необходимость методики с применением коучинг-технологии.

Выводы. Следовательно, целенаправленным педагогическим процессом с учетом формирования конкретных психолого-педагогических условий является подготовка и развитие обучающихся вуза с применением коучинговой технологии. Важным этапом научных исследований по развитию креативности обучающихся является правильно организованный педагогический процесс, эффективное применение новых методов и форм с применением коучинговых технологий, задачей которых является воспитание подрастающего поколения с новым типом мышления, высокоразвитыми интеллектуальными, развитой мировоззренческой культурой, коммуникативными навыками.

Дальнейшее изучение форм и направлений педагогического сопровождения создания готовности будущих специалистов следует направить на решение задачи подготовки лидеров-тренеров, которая предусматривает овладение

обучающим стилем руководства для применения в профессиональной деятельности.

Статья опубликована за счет проекта АР19679401.

Список литературы

1. Философский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://encdic.com/philosophy/Kreativnost-1154.html>
2. Kumar V.K., Kemmler D., Holman E.R. The creativity styles questionnaire – Revised. *Creativity Research Journal*, 10 (1). – P. 51-58.
3. Стернберг Р. Практический интеллект = Practical Intelligence in Everyday Life. – СПб.: Питер, 2002. — 272 с.
4. Оуэн Х. Технология «Открытое пространство»: Руководство для пользователя. – Новосибирск: Арт-Авеню, 2008. – 222 с.
5. Taruq A.M. Challenges of Inclusive Educational Reforms in Asian Countries. *Asian Journal of Inclusive Education*. – 2017. – № 5(1). – P. 1-4. Available at: http://ajie-bd.net/journal_year/july-2017 (accessed 18.03.2018). (In Eng.)
6. Kaul, Ch. (2013). Coaching - Mentoring - Training - Therapie: Vier personenbezogene Dienstleistungsangebote im Überblick. *Journal für LehrerInnenbildung*, 13, S. 36-40.
7. Hock, I., Hock, Ch., & Mosell, R. (2014). Coaching als Führungsinstrument der Schulleitung: Chancen und Beispiele für die Umsetzung an der eigenen Schule. Köln: Carl Link.
8. Akdağ, Z., & Haser, Ç. (2017). Beginning early childhood education teachers' struggle with inclusion in Turkey. // *Asia Pacific Journal of Education*. – 2018. – P. 1-13.